

TABIY VA SINTETIK YUQORI MOLEKULALI MODDALAR

Xolto‘rayev Dostonbek Boboyor o‘g‘li

Hasanov Ro‘zimurod Nabi o‘g‘li

Axrorv Xuoyberdi Yo‘ldosh o‘g‘li

Jizzax Politexnika instituti Neft va nefti gazni qayta ishlash

texnologiyasi yo‘nalishi talabalari

Karimova Sidora Baxtiyarovna

Jizzax politexnika instituti o‘qtuvchisi

Annotatsiya: Tabiiy yuqori molekulali moddalar tabiiy polimerlar o‘simlik va hayvonlar organizmlarida mavjud bo‘lib, ularning biologik funksiyalari va ekologik roli juda muhimdir.

Kalit so‘zlar: Sellyuloza, Kraxmal, Proteinlar, Sintetik polimerlar, Polipropilen, Tabiiy va sintetik polimerlar

Ключевые слова: Целлюлоза, Крахмал, Белки, Синтетические полимеры, Полипропилен, Природные и синтетические полимеры.

Keywords: Cellulose, Starch, Proteins, Synthetic polymers, Polypropylene, Natural and synthetic polymers.

Yuqori molekulali moddalar, yoki polimerlar, o‘zining strukturaviy va funksional xususiyatlari bilan kimyo va materialshunoslik sohalarida muhim ahamiyatga ega. Ular tabiiy va sintetik turlarga bo‘linadi. Tabiiy va sintetik yuqori molekulali moddalar haqida batafsil ma'lumot beriladi, ularning xususiyatlari, foydalanish sohalari va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko‘rib chiqiladi.

1. Sellyuloza o‘simliklarning qattiq qismida joylashgan va ularning strukturasi ta'minlaydi. Bu polimer o‘simliklarning bardoshli va qattiq bo‘lishiga yordam beradi. Sellyuloza qog‘oz, tekstil va bioyoqilgi ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi. 2. Kraxmal o‘simliklar tomonidan energiya saqlash uchun ishlab chiqilgan polimerdir. U glukoza molekulalaridan iborat bo‘lib, oson hazm qilinadi. Oziq-ovqat sanoatida,

qadoqlash va boshqa ko‘plab sohalarda ishlatiladi. 3. Proteinlar aminokislotalardan iborat bo‘lib, organizmda turli funktsiyalarni bajaradigan murakkab molekulalardir. Oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sanoatida muhim rol o‘ynaydi.

4. DNK va RNK DNK va RNK genetik ma’lumotni saqlovchi va uzatadigan polimerlardir. Biotexnologiya va genetik tadqiqotlarda keng qo‘llaniladi.

Sintetik yuqori molekulyar moddalar Sintetik polimerlar inson tomonidan ishlab chiqariladi va ko‘plab sanoat sohasida qo‘llaniladi. Ular ko‘plab afzalliklarga ega, masalan, past narx, yuqori chidamlilik va moslashuvchanlik. Ba’zi sintetik polimerlar. Polietilen eng keng tarqalgan sintetik polimerlardan biridir. U juda kuchli va suv o‘tkazmaydigan xususiyatlarga ega. Qadoqlash, plastik idishlar va boshqa ko‘plab iste’mol mahsulotlarida ishlatiladi. Polipropilen yuqori haroratga chidamli va kimyoviy moddalarga qarshi turuvchi polimerdir. Oziq-ovqat qadoqlash, avtomobil sanoati va matolar ishlab chiqarishida keng qo‘llaniladi. Naylon sintetik tolalardan iborat bo‘lib, yuqori kuch va elastiklikka ega. Matolar, iplar va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. Polistiren engil va izolyatsiya xususiyatlariga ega bo‘lgan polimerdir. Qadoqlash materiallari, izolyatsiya va dekorativ elementlar sifatida ishlatiladi.

Tabiiy va sintetik polimerlar o‘rtasidagi farqlar

Tabiiy polimerlar biologik manbalaridan (o‘simliklar va hayvonlar), sintetik polimerlar esa kimyoviy jarayonlar orqali olinadi. Tabiiy polimerlar ko‘pincha biodegradatsiyalanuvchi bo‘lsa, sintetik polimerlar mustahkamlik va chidamlilikni ta’minlaydi. Tabiiy polimerlar ko‘proq ekologik toza va sog‘lom bo‘lsa, sintetik polimerlar ko‘pincha iqtisodiy jihatdan qulay va ko‘p funktsiyali. Kelajakdagi rivojlanish istiqbollari Yuqori molekulyar moddalar sohasida rivojlanish davom etmoqda. Tabiiy polimerlar ekologik muammolarni hal qilishda muhim rol o‘ynashi mumkin. Sintetik polimerlar esa yangi materiallar ishlab chiqarish va ularni ko‘proq qayta ishlash mumkinligini ta’minlaydi. Biodegradatsiyalanuvchi polimerlar ishlab chiqish va ularni sanoatda qo‘llash istiqbollari juda umidvor.

Xulosa qilib aytganda yuqori molekulyar moddalar, tabiiy va sintetik turlari bilan, zamonaviy hayotda muhim ahamiyatga ega. Tabiiy polimerlar ekologik toza bo‘lib,

insoniyat uchun zarur resurslarni taqdim etsa, sintetik polimerlar iqtisodiy rivojlanish va innovatsion yechimlar yaratishda muhim rol o‘ynaydi tabiiy va sintetik polimerlar siz hayot turmish tarzimizni tasavur qila olmaymiz. Ularning kelajagi tadqiqotlar va yangi texnologiyalar yordamida yanada kengayishi kutilmoqda. Tabiiy va sintetik polimerlar siz hayot turmish tarzimizni tasavur qila olmaymiz

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.S.Axmedov. Kolloid kimyo. Darslik. -T.: O‘zbekiston, 1992. -262 b.
2. N.I. Fayzullayev, N.Q. Muxammadiev Kolloid kimyo. Darslik. -T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2016. -384 b.
3. Т.М.Бобоев, Ҳ.Р.Раҳимов. Физикавий ва коллоид кимё. Дарслик. Т.: F.Ғулум номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2004. 504 б.
4. Sh.M.Xakberdiyev, D.A.Xolmo‘minova, Ya.I.Gulboyev. Kolloid kimyo. O‘quv qo‘llanma, -T.: “IMPRESS MEDIA” MChJ bosmaxonasi, 2022. -245 b.
5. T.Xoldarova, J.Haydar. Fizikaviy va kolloid kimyodan masalalar. O‘quv qo‘llanma. -T.: Tafakkur bo‘stoni, 2015. -320 b.
6. Akbarov H.I., Fayzullayev N.I. Kolloid kimyodan laboratoriya mashg‘ulotlari. Toshkent: Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti bosmaxonasi, – 2019. 116 b.
7. H.S.Talipova, J.S.Qayumov, O.S.Boboqulova, N.Sh.Zulyarova. Analitik, fizikaviy va kolloid kimyo (Kolloid kimyo qismi) fanidan laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar. O‘quv qo‘llanma. TKTI. 2019.155-160-betlar.
8. Гельфман М.И., Ковалевич О.В., Юстратов В.П. Коллоидная химия. Учебник, -СПб.: Издательство «Лань», 2010. -336 с.
9. В.В.Назаров Коллоидная химия. Учебное пособие. Москва ДеЛи плюс, 2015. 252 с.
10. В.Ф. Марков, Т.А. Алексеева, Л.А. Маскаева Коллоидная химия: примеры и задачи. Учебное пособие. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2015 г. 188 с.